

BO`LAJAK O`QITUVCHILARNING FAOLIYATIDA NUTQ MADANIYATINING O`RNI

Mamatkulova Nilufar Boyzoq qizi

Andijon Davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Pedagog nutqining madaniyligi – uning bilim darajasi, aql idrokining ko‘lami, fikrlashdagi yetukligi bilan bir qatorda - ona tilining boyligidan foydalana bilishiga ham bog‘liq. Til – har bir pedagogning quroli, fikrning bevosita voqelikka chiqishidir. Donolar ta‘kidlaganlaridek, inson akd-zakovati, tafakkuri va ongining eng boy yutuqlari, teran bilimlar, keng miqyosli ilm-fanlar, otashin his-tuyg‘ular nutqda ochiq-oydin, jarangdor va jozibador ifodalanmasa, ko‘pchilikka noma‘lum bo‘lib qolaveradi. Binobarin, pedagogning, notiqning vazifasi bayon etiladigan fikrlarni tinglovchilar bevosita qabul qilib olishiga erishishdan iborat. Bu esa notiqning o‘z fikrini qanday shaklda ifoda qilishiga bog‘liqligi muhim sanaladi.

Tayanch so‘z, iboralar: Nutq madaniyati, til, so‘z, nutq, his-tuyg‘u, badiiy tasvir, fikr, aql-zakovat, tafakkur.

Respublikamizdagi OTM va umumiy o`rta ta`lim maktablarida faoliyat olib boradigan pedagog-o`qituvchilarning tili tinglovchilarning his-tuyg`ularini uyg`otadigan, ularni qiziqtiradigan, diqqat-e`tiborini nutq mavzuiga jalb etadigan bo`lishi lozim. Mavzuni tushunarli va ishonarli qilib bayon etish pedagog muvaffaqiyatining garovidir. Til – moddiy va ma`naviy ishlab chiqarishning samarasi; uzluksiz sa`y-harakat, imo-ishora, bahslashuv va muloqot oqibatida vujudga kelgan ma`naviy boylukning billur qotishmasidir. Til - har qanday millatning qalbi. Pedagogning nutq madaniyatini egallashida ona tilidan keyingi

asosiy o‘rinni badiiy adabiyot egallaydi. Uni muttasil va muntazam o‘qib borish notiqning so‘z boyligini oshirishiga, tasvirli ifodalarni, badiiy iboralarni ko‘proq egallab olishiga, xalq orasida keng tarqalgan adabiy til boyligini terib, o‘zlashtirib olishiga katta yordam beradi. Badiiy adabiyot notiqni maishiy turmush, ijtimoiy hayot bilan o‘zi bilganidan ko‘ra chuqurroq tanishtiradi, fikrlash miqyosini yanada kengaytiradi, madaniy saviyasini oshiradi, mantiqiy tafakkur salohiyatini boyitadi. Har qanday sohada faoliyat yuritsada badiiy adabiyotni muntazam o‘qib boradigan xalq oldida tez-tez so‘zga chiqib turuvchi pedagog, rahbar o‘z nutqida badiiy tasvirlardan o‘rinli foydalanadi, hayotdaga ayrim voqealarni, shaxslarni badiiy “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №8 103 adabiyot qahramonlari bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo‘ladi, natijada uning nutqi jonli, hayotiy, ta’sirli bo‘ladi. Pedagogning so‘z boyligi katta va xilma-xil bo‘lsa, uning nutqi jozibali hamda ko‘rkam bo‘ladi. Buning uchun o‘z mutaxassisligi sohasidagi barcha asosiy tushuncha, atama va kategoriyalarni puxta bilishi, o‘z o‘rnida, ya’ni aralashtirmasdan, almashtirmasdan qo‘llay olishi kerak. Shu bilan birga, u ilmiy, siyosiy adabiyotni, jumladan yurtboshimiz asarlarini, badiiy adabiyotni diqqat bilan, sinchiklab, muttasil o‘qib bormog‘i lozim. OTM da faoliyat olib borayotgan pedagoglarimizning so‘z boyligi qanchalik ko‘p bo‘lsa, e’tibori, nufuzi shunchalik baland bo‘ladi, tinglovchining ongiga ta’siri kuchli bo‘ladi, nafaqat tibbiy yordamga borganda misli ko‘rilmagan so‘z sehri har bittasini o‘rniga qo‘yib so‘zlar rang-baranglik bilan ifoda etish bu mahoratdir. Pedagogning asosiy quroli – so‘z. U qayralgan, binobarin, o‘tkir, ko‘p qirrali bo‘lishi, vaqt o‘tishi bilan o‘tmaslashib bormasligi lozim. Buning uchun pedagog badiiy adabiyotni, izohli lug‘atlarni, qomuslarni ko‘p o‘qishi, mutolaa qilishi, notanish so‘zlarni yon daftariga izoxlab yozib olishi, vaqti-vaqti bilan takrorlab turishini tavsiya etamiz. Biroq pedagog so‘z, atama (termin), hikmatli so‘z, mshsol,

ideomatik (aniq tarjima qilib bo'lmaydigan) iboralarni nafaqat bilishi, balki ularni mohirlik bilan o'z o'rnida ishlata olishi, jonli, qiziqarli, ravon, tushunarli, zeriktirmaydigan qilib so'zlay olishi ham zarur. Shundagina uning va'zi, ma'ruzasi badhazm bo'lmaydi, talabalarni o'ziga zanjirband qilib oladi, shunda ular vaqt o'tganini ham, charchaganlarini ham bilmay qoladilar. Pedagog nimani gapirishnigina emas, balki qanday gapirishni ham bilishi kerak. Mohir pedagog nutq madaniyatini targ'ib etuvchi, bunga qiziquvchilarga murabbiylik, ustozlik qiluvchi kishi hamdir. Nutq madaniyati nazariyotchilaridan biri aytganidek, o'z ona tilini o'rganish, undan mohirona foydalanish - ulug' ish; agar kishi tilni aniq-ravshan bilib olmasa, insoniyat tafakkurining eng buyuk yutuqlari, eng chuqur bilimlar va g'oyat otashin his-tuyg'ular unga noma'lum bo'lib qolaveradi; binobarin, so'z fikrni ifodalash qurolidir. Pedagog so'zlayotganda o'z-o'zidan mamnun bo'lib, tinglovchilarni mudroq bostiradig'an va ko'nglini yoqimli xomxayollarga chulg'aydigan dabdabali so'zlarni ishlatishi kerak emas; aksincha, talabalar qalbida fuqarolik tuyg'usini, jasoratini, milliy istikdoldan faxrlanish hislarini muttasil jo'sh urdiradigan, fidokorlikka, faollikka da'vat etadigan ta'sirchan iboralarni, qalblarni g'aflat uyqusidan uyg'otadigan ilhombaxsh so'zlarni tanlashi kerak. Ma'ruza o'qiyotganda ortiqcha so'zlarni, kirish gaplarni, pisandnamo iboralarni bildiradigan jummalarni aslo ishlatmaslikni tavsiya etamiz. Ular sirasiga ba'zi o'qituvchilar hadeb takrorlab, ishlataveradigan: o'rtoqlar, bilasizmi, ko'ribsizki, men sizga aytsam, sirasini aytganda, dedi, demak, kabi so'zlar kiradi. Yana ba'zi pedagoglar ammo-lekin, va yana butkul, shuni utstirish kerakki, shuni ta'kidlamots lozimki, nimsning nimasi, anu, manu kabi o'rinsiz, bema'ni so'z va iboralarni ishlatadilar. Pedagog bularga aslo yo'l qo'ymasliga lozim; aks holda nutqning "suvi ko'p-u, tuzi oz" bo'ladi, tinglovchilarning jig'iga tegadi, fikrini chalg'itadi, zeriktiradi, vaqtini oladi, notiqning obro'ini tushiradi;

ba'zi tinglovchilar, nutqni tinglash o'rniga unda ishlatilgan "xashaki" so'zlarni sanab o'tiradilar. Bu so'zlarni hadeb takrorlayverish nutqning sifatiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir pedagog so'zlaganda falsafiy madaniyat talablariga doim rioya qilishni tavsiya etamiz. Bu madaniyatning talabiga binoan, yozishda, so'zlashda tushuncha, kategoriya, atama va termin; tsonun, va printsip; teorema, aksioma, gipoteza kabilarni faqat o'z o'rnida, almashtirmasdan, ayniylashtirshsdan ishlatish shart. Nutq madaniyatida, notiqdik san'atida so'z tanlash juda muhim. So'zning qudrati, ta'siri, aks ta'siri, oqibatiyu samarasi hakdda hikmatli so'zlar o'zbek adabiyotida mo'l-ko'ldir. Quyidaga hikmatlar, oz bo'lsa-da, shundan dalolat beradi: So'zdan kuchliroq qurol yo'q; so'z inson (binobarin, notiq) qudratining qo'mondonidir; so'z – hayotning o'tkir quroli; so'z notiqning zanglamas, doim keskir qurolidir. O'z o'rnida, vaqtida astoydil aytilgan oddiy so'z ham aksariyat hollarda yengalmas kuchga aylanadi; bunday so'z notiqning o'zini qiziqtirib, goho qizishtirib, faollashtirib yuborishi, tinglovchilarni nafisligi bilan mahliyo qilishi mumkin. So'zlarni sinchkovlik bilan tanlab, ulardan mohirona foydalanib ifodalangan har bir fikr, g'oya yoki ta'limot ta'sir miqyosi tugamaydigan kuchdir; uning kuchi nihoyasiz. So'z - goho xatarli qurol, chunki so'z yarasidan ko'ra tig' jarohatini davolash oson. So'z sehridan kuchlirok sehr yo'q; jonli, ya'ni hayotiy, jarangdor, ta'sirli, jozibali so'z mo'jizalar yaratishga qodir. So'z tanlashda sheva, lahjalarda ishlatiladigan, o'zbek adabiy tili leksikoniga sig'maydigan aravaq (quloqdan yiring oqishi), sippanmoq (sirpanmoq), tebramoq (tebranmoq), uylamoq, (uylantirmoq), tagoyi (tog'a), emranmoq (so'limoq), shimirmoq (simirmoq), shipirmoq (supirmoq), yumurtqa (tuxum) singari so'zlarni ishlatmaslikni tavsiya etamiz. Pedagoglar, oliy maktab rahbarlari uchun ibratli hikmat-lardan yana biri shundaki, biror so'z aytishdan avval uning ortidan "keladigan" oqibatini o'ylash zarur. Yaxshi o'ylanmay,

oqibatini oldindan chamalamay, ixtiyoriy yoki beixtiyor aytib yuboriladigan soʻz haqiqatga xilof boʻlishi, muayyan bir kishining izzat-nafsini yerga urishi, qalbini jarohatlashi mumkin. Pedagogning zoʻrma-zoʻraki, sunʼiy tarzda soʻz ishlatishi aksariyat hollarda nutqni buzadi. Eng oʻrinli soʻzlar oʻz-oʻzidan quyilib keladigan, oldindan saralab, chamalab qoʻyilgan soʻzlardir; ularni nutq jarayonining oʻzi aytib turgandek boʻladi. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №8 105 Mohir pedagog tinglovchilarning nutq madaniyatini shaxsiy namunasi bilan ham tarbiyalaydi. Masalan, u tinglovchi, talaba, aspirantlarda oʻz fikrini aniq ifodalash, har bir soʻz va jumlaning ishlatishga masʼuliyat bilan yondashish; oʻzbek tilining gʻoyat boy xazinasidagi soʻz javohirlaridan ustalik bilan foydalanish malakasini sayqal toptira oladi; ibratomuz soʻzlari, yoqimli iboralari, namunali tashbihlarga boy jummalari, jarangdor talaffuzi bilan tinglovchilarda koʻnikma, mahorat hosil etadi. Til boyliga – tafakkur boyligining, til qashshoqligi - fikr qashshokligining ifodasi ekanligini quyidagi mulohazalar tasdiklaydi: agar pedagogning nutqi lanj, sust, poyma-poy, noʻnoq, mujmai, qovushmagan boʻlsa, demak, uning fikrlash qobiliyati ham shuqdaydir. Har bir notiq oʻz nutqida aniqlik, ravshanlik, jozibadorlikka erishmogʻi zarur; bu esa voizdan soʻzlashda qisqapik, loʻndapik, ixchamlikni tapab etadi. Tildagi aniq-ravshanlik - tiniq fikrning tashqi ifodasi, chunki shunday fikrgina ravshan soʻzlashni taʼminlaydi. Soʻzlashdagi noaniklik, shubhasiz, fikrdagi noaniklikning belgisidir. Qaysi pedagog aniq-ravshan fikr qilsa, uni xuddi shunday bayon etadi. Tilning, maʼnoning anikdigi, oʻtkirlikiga intilish notiqdik sanʼatini egallash uchun kurashishdir; bu kurash qaichalik keskin, oʻtkir, amiq yoʻlga solingan boʻlsa, nutq shu qadar samarali boʻladi. Soʻzga jo boʻlmaydigan hech bir mazmun yoʻq. Pedagogning nutqidagi soʻzlar - fikrlarining ifodasidir, shu bois bu soʻzlar ifoda etilayotgan fikrga muvofiq boʻlmasa, soʻz ham mujmal, mavhum boʻladi. Mohir notiqdagina fikr

ravshanligi ifoda anikdiga bilan hamohang bo‘ladi. Pedagoglarga tavsiyamiz shuki, ular nimani gapirish har doim ham zarur bo‘lavermasligini va qanday gapirish doimo lozimligini unutmasinlar. Eng qimmatli g‘oya, fikr, dastur ham, agar mahoratsiz ifodalansa, o‘zining qiymatini yo‘qotadi; mabodo takrorlanaversa, tinglovchini diqqinapas qiladi. Demak, fikrning anikdigi va ravshanligi ifodaning ham shunday bo‘lishini ta‘minlaydi. Pedagog tilining go‘zalligi, birinchi navbatda, uning aniqligiga va mazmundorligidadir. Oddiygina qilib, ravshan bayon etish mumkin bo‘lmagan hech bir fikr, g‘oya yoki ta‘limot yo‘q. Binobarin, aniqlik nutqning asosiy fazilatidir. Pedagogning tili, so‘zi qanchalik oddiy bo‘lsa, shunchalik ravshan bo‘ladi; so‘z qanchalik o‘z o‘rnida ishlatilsa, nutqni shunchalik kuchli, jozibali va ishonchli qiladi. Pedagog fikrining chuvalanmasligiga, aksincha, tinglovchilar huzurida erkin parvoz qilishi uchun gapda qisqalik lozim, chunki fikr ortiqcha, "nishxo‘rt" so‘zlar uyumida chalkashadi. Pedagog qanchalik mohirona so‘zlamasin, keragidan ortiq, ya‘ni mavzuga tegishli bo‘lmagan gaplarni ayta boshlasa, pirovardida nutq mantig‘ini yo‘qotadi, tinglovchilar miyig‘ida kula boshlaydilar. Xullas, nutkdagi aniqlik qisqalik bilan uyg‘unlashganda ta‘sirchan, xotirada saklanuvchan bo‘ladi. Xulosa shuki, talaffuz tilning yuragi (qalban), u tilga birgina his-tuyg‘u emas, “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №8 106 balki ishonch, joziba ham baxsh etadi. Nutqda so‘zlarning aniq-ravshan, ohangdor va jarangdor talaffuz etilishi lektsiyani chinakamiga go‘zal, ohanrabo, dilnavoz, orombaxsh, ibratomuz qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qo‘ng‘irov R., Begmatov E., Tojiev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyot asoslari. T.: 1992.
2. Tojiev Yo., Xusanova N., Tojimatov H., Yo‘ldosheva O. O‘zbek nutqi madaniyati va uslubiyot asoslari. T., 1994.

STEP CONFERENCE

Conference on national and international scale

3. Saidov U. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. T., "Akademiya" 2007.